

INOVAȚIA DIDACTICĂ ÎN STUDIUL ISTORIEI

DOI: 10.5281/zenodo.4090514
CZU: 373.016:94

Doctor habilitat, conferențiar universitar
Nina PETROVSCHI
ORCID iD: 0000-0002-4014-790X
Institutul de Științe ale Educației

DIDACTIC INNOVATION IN THE STUDY OF HISTORY

Abstract. *The new challenges facing history in the third millennium determine the orientation of historical education in the Republic of Moldova towards promotion of fundamental principles, such as: multiperspectivity, acceptance of diversity, promotion of interdisciplinarity, emphasis on active learning by students, capacity building and critical thinking of historical events etc.*

Keywords: *hermeneutics, multiperspectivity, critical attitude, historical empathy, authentic historical education.*

Rezumat. *Noile provocări cu care se confruntă istoria în mileniul trei determină orientarea educației istorice din Republica Moldova spre promovarea principiilor fundamentale, precum multiperspectivitatea, acceptarea diversității, promovarea interdisciplinarității, accentuarea învățării active de către elevi, formarea capacității de interpretare și adoptarea atitudinii critice față de evenimentele istorice etc.*

Cuvinte-cheie: *hermeneutică, multiperspectivitate, atitudine critică, empatie istorică, educație istorică autentică.*

Istoria – ca disciplină de învățământ – reprezintă expresia didactică a istoriei ca știință. „Istoria școlară” este o selecție din știința „Istorie”, o selecție de conținut, determinată de următoarele criterii principale: *semnificația faptelor*, în sensul că istoria școlară prezintă, selectând calitativ și cantitativ, numai faptele istorice considerate semnificative – ca informație, ca utilitate practică sau ca moralitate; *obiectivele educative* care se cer îndeplinite de istoria școlară în ansamblul celorlalte discipline și activități școlare; *logica predării-învățării istoriei* pe anumite cicluri ale învățământului (logica formării noțiunilor și reprezentărilor despre spațiul și timpul istoric, despre evenimentele, fenomenele și procesele istorice; particularitățile de vârstă ale elevilor, resursa de timp suficient actului didactic).

Istoria școlară se construiește pe anumite episteme, conținuturi și metodologii, altele decât istoria academică. Istoria școlară este un „construct”

ghidat de obiective de tip educativ-formativ și mai puțin – de obiective științifice. Istoria școlară selectează, ordonează și, uneori în mod deliberat, interpretează faptele istorice.

Recunoscut fiind rolul deosebit al istoriei în a-i activa pe elevi să acumuleze numeroase cunoștințe, actualmente, în contextul dezvoltării curriculare, metodologia este orientată spre faptul ca elevii să adopte o atitudine critică față de evenimentele și procesele istorice și să utilizeze propria rațiune în interpretarea și înțelegerea semnificației acestora. Elevii trebuie să conștientizeze că evenimentele istorice nu pot fi doar prezentate, ci ei trebuie să interpreteze informația disponibilă și să identifice legăturile dintre diferitele fapte pentru a înțelege și a explica semnificația evenimentelor. Faptele istorice colectate sunt transformate în dovezi istorice, pentru a sprijini o anumită interpretare a ceea ce s-a întâmplat. Discipolilor trebuie să li se aducă la cunoștință că

aceleași evenimente sau fenomene pot fi folosite de diferiți subiecți în varii scopuri sau pentru a argumenta multiple interpretări ale acestora.

Sarcina *interpretării istorice* este aceea de-a analiza fiecare fenomen istoric, ca moment al unei experiențe trecute sau prezente, relația dintre experiența elevului și procesele studiate devenind destul de strânsă. Interpretând, elevul evidențiază sensul primar al informației istorice, dar și pune în evidență, structurile profunde ale informației istorice. Prin interpretare elevul transformă faptele istorice într-un conștient sesizabil, care suplinește o tehnică mecanică de analiză.

Reformularea, ca rezultat al interpretării, presupune a spune cu alți termeni și într-o manieră mai clară, mai explicită, ceea ce tocmai transmite un eveniment, o faptă istorică. Reformularea implică, așadar, reflexie activă din partea elevului și perceperea puterii de autoreglare finală a comportamentului de învățare al elevului prin el însuși [5].

Prin urmare, elevul este solicitat, în *interpretarea istoriei*, să distingă într-o serie de reprezentări pe care le cuprinde efectiv în fiecare moment al experienței personale și care depind de actul lui de voință. Deci, reflecția, pe de o parte, și o multitudine de reprezentări pe care și le face fără a le stăpâni, reprezentări care nu sunt supuse actului lui de voință – fenomenele istorice. Însă, cu cât mai multe fenomene istorice de același tip, conform conținutului lor, cunoaște elevul, cu atât mai ușor ajunge el la acea cunoaștere despre ele. Firește că, pe lângă aceasta, este luată în considerare intenția autorului informației despre fenomenul istoric în raport cu cei cărora le este destinată informația.

Prin natura sa, istoria trezește și cultivă sentimente, creează acele stări raționale și afective de care are nevoie orice ființă umană pentru a trăi și a-și valida capacitățile creatoare în conformitate cu cerințele progresului și ale societății. Istoria nu doar transmite un volum de cunoștințe în informarea elevilor, ci are rolul important de a forma *capacități de interpretare, înțelegere și acțiune*. Istoria vizează atât latura cognitivă, cât și cea rațional-afectivă, contribuind la dezvoltarea cunoștințelor din toate sferile existenței sociale. Istoria este un exemplu pentru prezent, este o știință de sinteză, componenta esențială a culturii generale, operează cu concepte, noțiuni specifice, constituie un fundament pentru cunoștin-

țele dobândite la alte discipline școlare (limba și literatura, geografia).

Istoria explică evenimente istorice, teorii, concepții, modul cum s-au introdus acestea în lumea faptelor și a ideilor. În istorie, fenomenul general este întregul, iar faptele componente sunt părțile, după cum afirmă Xenopol [*Apud 3*, p. 20]. Fenomenul general este un element structurat al istoriei care cuprinde noțiunea de cauzalitate, adevăruri clasificabile, timp și spațiu istoric și geografic, elementul intelectual. Anume prin aceasta, considerăm, istoria pune în prim-plan adevărul obiectiv care devine elementul organizator al științei, deoarece în succesiunea de concepte, noțiuni, evenimente se regăsește sistemul adevărurilor clasificabile.

Din aceste considerente, istoria este cea disciplină școlară prin care lumea este concepută ca o *integrare a fenomenelor istorice*, care sunt înlănțuite unele de altele și pot da naștere altor evenimente specifice, care pot fi: (a) paralele; (b) subordonate; (c) supraordonate; (d) coordonate. În interpretarea istoriei trebuie să se evite cu orice preț o apreciere care nu se bazează pe convingeri comune tuturor, iar în cazul când acestea lipsesc, urmează să se abțină de a judeca și aprecia evenimentele, indiferent din ce punct de vedere. Nu trebuie să se ridice o construcție artificială despre evenimentele istorice. Și acest lucru trebuie învățat în cadrul educației istorice, deoarece anume istoria valorifică milenii de experiență pentru a le pune în serviciul omenirii, progresului și demnității umane [*ibidem*, p. 26].

Achiziționarea cunoștințelor în domeniul istoriei depinde de mai mulți *factori*:

- Calitatea, accesibilitatea conținuturilor, noțiunilor, datelor, faptelor și evenimentelor istorice;
- Sistemul ierarhizat de reguli după care sunt prezentate evenimentele istorice;
- Asocierea elevului la procesul de învățare și de progres;
- Acceptarea istoriei, datorită conținuturilor sale clar determinate și acceptate, drept un bun public;
- Dezvoltarea gândirii istorice, care implică realizarea următoarelor obiective: reconstruirea trecutului și explorarea lui din punct de vedere genetic, funcțional și axiologic. Or, *a gândi istoric* înseamnă a cunoaște

și a analiza cauzele care au generat un eveniment istoric, a determina rolul pe care îl are acesta în evoluția societății, ierarhizându-l;

- Dezvoltarea nivelului capacității elevului de a utiliza conștient sursele de informare.

Funcțiile practice ale învățării istoriei permit, în viziunea lui Șt. Păun, formarea conștiinței de sine a unei comunități; identificarea individului cu comunitatea; cultivarea simțului răspunderii față de viitor [3, p. 17]. Conținuturile, noțiunile istorice, în esență evenimentele istorice, determină solicitarea intensă a gândirii elevilor, participarea lor conștientă și activă la procesul de cunoaștere. Acțiunea solicită explorarea directă sau mijlocită a adevărului istoric sau a unei realități socio-economico-culturale.

Efortul intelectual semnificativ pentru a învăța istoria trebuie să justifice exigențele acesteia ca știință. Or, istoria este în măsură să contribuie decisiv și eficient la formarea adolescenților, legând ferm funcțiile ei ca disciplină de învățământ de exigențele societății actuale.

Constatăm că istoria se învață, în principiu, că istoria trebuie învățată pragmatic, oferind elevului un câmp cât mai vast de reflecție, o „istorie mai practică”, mai aproape de viața lui reală.

Datorită resurselor de care dispune, istoria contribuie la integrarea unitară a cunoștințelor, la dezvoltarea capacităților elevilor de a interpreta faptele și evenimentele istorice, de a stabili relații de cauzalitate între ele, de a pătrunde în esența proceselor istorice, de a genera atitudini și de a forma gândirea istorică a elevilor, transformarea conștiinței lor în convingeri și a acestora – în spirit civic.

Prin documentele sale, Consiliul Europei a promovat întotdeauna ideea că școala trebuie să le ofere elevilor o educație istorică autentică. În anul 1996, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în recomandarea sa asupra istoriei predate în școală și asupra învățării istoriei în Europa, arăta că conștiința istorică constituie o abilitate socială importantă. În lipsa acesteia, individul este mai vulnerabil în fața manipulărilor politice sau de altă natură. Pentru majoritatea tinerilor, istoria începe în școală. Aceasta nu înseamnă că istoria trebuie să fie o simplă învățare pe de rost a unor date istorice întâmplătoare. Istoria predată în școală trebuie să reprezinte o inițiere în dome-

niul modalităților de acumulare a cunoștințelor istorice, trebuie să dezvolte abilitățile critice și să ofere elevilor calea spre o atitudine democratică, tolerantă și responsabilă [4, p. 166].

De asemenea, Consiliul Europei a promovat mereu ideea că istoria predată în școală trebuie să includă istoria Europei și că modificările majore, evenimentele semnificative și personalitățile importante trebuie să fie cunoscute pe scară largă. Anumite grupuri au susținut existența unor teme comune de istorie europeană, cerându-se chiar elaborarea unui manual comun de istorie a Europei. Consiliul Europei a considerat că este mai potrivit să se recunoască și să se încurajeze o diversitate de abordări. În mod similar, ar fi mai bine să existe mai multe manuale, iar și mai bine – ca acestea să fie publicate nu doar la nivel local, ci la un nivel mai larg. Noile inițiative privind istoria Europei sunt variate, toate însă depind de o nouă concepție a modalității de introducere a acestora în curriculumul școlar.

O temă majoră de discuție în cadrul numeroaselor reuniuni ale Consiliului Europei se referă la modalitatea de obținere a unui *echilibru satisfăcător între istoria locală, națională, regională, europeană și universală*. O abordare exhaustivă, evident, nu este posibilă, o serie de cursuri acoperind deja mai multă materie decât pot asimila elevii de vârste mici. Consiliul Europei demult susține faptul că modul de abordare și perspectiva oferită școlărilor sunt mai importante decât învățarea detaliilor.

Multiperspectivitatea este un concept folosit din ce în ce mai mult la conferințele Consiliului Europei pentru a descrie o anumită modalitate de învățare a istoriei și un tip aparte de abordare a conținutului curricular. În esență, aceasta își are originea în disciplina de bază a istoriei și în nevoia de a evalua evenimentele istorice din mai multe perspective. Toți istoricii fac acest lucru. Chiar și copiii de vârste mici pot înțelege că în cazul unei bătălii sau al invadării unei țări, există cel puțin două perspective asupra evenimentului respectiv: cea a învingătorului și cea a învinsului, a invadatorului și a celui invadat. Nu este dificil să se prezinte simplificat perspective polarizate. În consecință, elevii pot deveni conștienți că există o gamă amplă de perspective asupra evenimentelor istorice majore (de exemplu, cele din timpul *Reformei* sau modificările determinate de

industrializare). În istorie perspectivele multiple sunt firești și ele trebuie susținute cu argumente științifice și luate în considerare în formularea de aprecieri și concluzii. Majoritatea documentelor curriculare din domeniul istoriei încep cu formularea scopurilor și obiectivelor propuse. Există, de obicei, câteva dintre acestea, expuse diferit în fiecare țară și multe conțin referiri la contribuția istoriei la îndeplinirea scopurilor sociale și civice mai largi ale educației. Se sugerează că ele pot fi grupate în trei mari categorii:

- Dobândirea unor cunoștințe despre trecut și înțelegerea acestuia sunt lucruri absolut necesare pentru a deveni o persoană educată; printr-o poziție umanistă istoria contribuie la educația generală.
- Dezvoltarea unei perspective și a unei percepții istorice; istoria este o disciplină științifică ce oferă în mod intrinsec cunoștințe și aptitudini valoroase.
- Dobândirea cunoștințelor, a percepției și a aptitudinilor istorice ca un mijloc de atingere a altor finalități: socializarea, pregătirea pentru statutul de cetățean, o mai bună percepție internațională – un punct de vedere instrumentalist asupra istoriei, ca un ingredient esențial în atingerea altor scopuri importante ale educației [1, pp. 40-41].

Istoria învățată în școală constituie o formă aparte de istorie. Ea diferă atât de istoria prezentată la nivel academic, cât și de istoria populară. Asupra istoriei predate în școală se manifestă numeroase presiuni din partea guvernelor, datorită așteptărilor părinților și ale opiniei publice; mai presus de toate datorită faptului că elevii din școli au vârste mici și nu au ales să studieze acest obiect, ci li s-a impus să o facă. Este imperios necesar să se simplifice și să se adapteze vârstei materialele didactice în domeniul istoriei, dacă se dorește ca ele să fie interesante și înțelese de elevi.

Consiliul Europei a susținut întotdeauna importanța folosirii metodelor active de învățare, ori de câte ori este posibil – încât elevii să folosească nu doar izvoarele scrise, ci și materialele video, și dovezile arheologice. Pentru a aplica o idee bună la clasă, se pretinde mai mult decât o simplă prezentare: ideile trebuie dezvoltate prin unele exerciții din manuale sau prin intermediul altor mijloace de învățământ utilizate de elevii care încep să asimileze informația și să-și

formeze propriile opinii. Nu putem afla nicicând justa valoare a acestor noi viziuni în predarea istoriei, până nu le punem în practică.

Răspunsurile profesorilor și elevilor vor modifica, la rândul lor, ideile și acestea nu pot fi anticipate în întregime. În cadrul unei clase, procesul predării și al învățării se află într-o strânsă legătură și depind amândouă, într-o anumită măsură, de mijloacele de învățământ. Profesorii au nevoie să asimileze noile perspective și idei înainte de a le aplica în clasă. Acestea pot reprezenta un proces în desfășurare și, uneori, noile mijloace de învățământ pot ajuta pe profesori să îmbrățișeze noile idei [*ibidem*, p. 52].

În anul 1996, Consiliul Europei a lansat proiectul privind predarea și învățarea istoriei Europei, rezultatele cărui au fost incluse într-o serie de pachete educaționale, destinate profesorilor și tuturor celor interesați de studiul istoriei. Un lucru este cert: studiul istoriei în școală urmează, în general, *tendențele manifestate în cadrul istoriei ca știință*. Din aceste considerente, după cum afirmă R. Stradling, una din orientările de bază a presupus lărgirea conținutului curricular pentru a include istoria socială, economică, culturală intelectuală, ca și pe cea politică și diplomatică [6, p. 13].

La fel de important e că faptele istorice colectate sunt transformate în dovezi istorice, pentru a sprijini o anumită interpretare a ceea ce s-a întâmplat. Deopotrivă, elevul trebuie să accepte și faptul că sunt posibile varia perspective de abordare a oricărui fenomen sau eveniment istoric și că aceste perspective reflectă o mare diversitate de experiențe istorice. Elevul trebuie să poată folosi *concepțiile-cheie istorice* în procesul învățării disciplinei în cauză (*cronologie, schimbare, cauzalitate, semnificație, sens al perioadei istorice* etc.).

Nu mai puțin importantă este tendința de a vedea scopul principal al istoriei în a-i ajuta pe discipoli să deprindă abilitățile *de a gândi și a înțelege în mod istoric*. În acest sens, elevul nu mai poate fi un receptor pasiv al unor cunoștințe deja știute. Se simte necesitatea folosirii metodei active în învățare, prin analiză și descoperire. Elevii nu vor putea înțelege complexitatea lumii în care trăiesc decât dacă studiază și emit judecăți de gândire cu privire la evoluțiile care au marcat lumea de-a lungul istoriei. Ei urmează să-și formeze o *viziune coerentă* asupra dezvoltării evenimentelor din punct de vedere cronologic, pen-

tru a înțelege cum evoluțiile aparent separate din domeniile cultural, politic, social, economic, intelectual se întrepătrund și se află în interdependență.

Explicațiile privind forțele care marchează evenimentele, modul în care acestea revin periodic, dinamica schimbării, legăturile care se stabilesc între ceea ce se întâmplă într-un loc sau în altul, examinarea aceluiași eveniment dintr-o perspectivă comparativă sau dintr-o multitudine de aspecte și dimensiuni, implicarea diferitor durate de timp constituie o etapă în conturarea unei *concepții largi, științifice* asupra istoriei. Elevii urmează să conștientizeze că istoria nu înseamnă doar războaie, diplomatie sau economie, ci și schimbările care au loc în viața cotidiană și forțele care le determină.

Prin urmare, ei trebuie să perceapă factorii care au influențat, *influențează și modelează propria lor viață și identitate*. Comunitățile umane necesită o anumită identitate sau, mai corect spus, au nevoie de un set de „ancore” identitare”. Astfel, orice grup social se identifică printr-o anumită origine, prin raportarea la un set de ascendenți și la anumite fapte sau întâmplări considerate memorabile din viața grupului respectiv. Identitățile de referință au diverse rosturi, servind la integrarea socială a fiecăruia, conferind indivizilor un sentiment sporit de securitate, de confort spiritual. Ideile despre trecut astfel au un cert rol formativ și influențează concepțiile fiecăruia dintre noi despre prezent și viitor.

Este necesar a prezenta istoria ca pe o „povestire simplă” și fără dezvăliri spectaculoase din cele mai vechi timpuri și până în prezent, pentru a oferi o privire de ansamblu asupra unei lungi perioade de timp și punând în evidență o *dezvoltare lineară a istoriei*. La baza acestei prezentări se află trei principii, și anume: *elementele de similitudine, o civilizație care cuprinde diferite culturi și fenomenul comun* [6, p. 25].

Cele mai multe probleme provin din necesitatea de a alege între a pune în lumină aspectele diverse sau pe cele comune, de a se concentra pe teme largi de istorie sau de a se supune unei perspective cronologice. Crearea unei imagini de ansamblu asupra istoriei necesită competența de a localiza anumite evenimente în contextul lor de timp sau spațiu, ceea ce implică cunoașterea ordinii evenimentelor mai mult decât memorarea precisă a datelor, identificarea factorilor importanți

care leagă evenimentele, plasarea evenimentului istoric într-un cadru mai larg etc. Alt element important este utilizarea cronologiei, care reprezintă niște instrumente de lucru, utilizate din ce în ce mai frecvent în predarea și învățarea istoriei. Majoritatea cronologiilor elaborate pentru studiul istoriei cuprind perioade importante și se concentrează aproape exclusiv pe date și evenimente specifice.

Tratarea *problemelor controversate ale istoriei*, interesante și stimulative pentru elevi presupun acel tip de întrebare la care ar dori să cunoască neapărat răspunsul și care îi transformă în adevărați „detectivi” ai istoriei [6, p. 38].

Rebusul cu tematică istorică reprezintă o modalitate eficientă de a ajuta elevii să înțeleagă caracterul aparent inevitabil al unor evenimente. Este rațional ca ei să caute indicii legate de motivele celor implicați în evenimente, să coroboreze dovezile găsite în diferite surse istorice, să constate dacă indiciile se potrivesc sau nu cu celelalte informații pe care le au la dispoziție, să identifice momentele decisive sau acțiunile care au rezultat din momentele respective.

Pe de altă parte, elevilor li se pare dificil să constate și să urmărească diversele legături între evenimente și să le aprecieze importanța, mai ales, atunci când multe dintre ele nu au relații de cauzalitate, clare și lineare. Interdependența este un concept mai degrabă abstract, greu de sesizat chiar și atunci când este examinat în legătură cu un eveniment concret de manifestare. Elevii urmează să fie implicați într-un proces de „diagnosticare” [6, p. 41].

Programele de istorie, în special, cele pentru liceu pot fi organizate în jurul unor *structuri tematice*, când:

(a) fenomenele și procesele istorice sunt analizate prin intermediul unui număr limitat de studii de caz, fapt ce oferă reușita unui studiu în adâncime;

(b) perspectiva tematică oferă o coerență abordării comparative a studiului istoriei, deoarece centrarea pe anumite teme sau subiecte de istorie ajută mai repede la identificarea aspectelor comune sau diferite, decât atunci când acestea sunt studiate cronologic;

(c) învățarea istoriei ajută la înțelegerea prezentului, studiindu-se o perioadă mai mare decât atunci când în baza unei programe de tip cronologic tradițională, care este divizată în mod arbitrar,

apare posibilitatea astfel de a urmări de-a lungul secolelor originea sau cauzele evenimentelor curente și de a înțelege mai bine procesele de continuitate și schimbare. Acest fapt oferă o *imagine dinamică* asupra studiului istoriei, oferind, mai degrabă, adâncime decât lărgime;

(d) elevii trebuie să aibă format un simț al orientării cronologice, să înțeleagă că sistemul cronologic, succesiunea și narațiunea constituie doar baza unor teorii sau idei cu privire la trecut, iar segmentele de timp în care este divizată istoria pot fi oarecum arbitrare. Dar trebuie să constatăm și faptul că asemenea abordare generează și riscul de a nu oferi elevilor posibilitatea percepției timpului și a perspectivei istorice, aceștia însușindu-și o viziune „atomizată” asupra istoriei. Adică, elevii ar sări de la o temă la alta fără o perspectivă clară. Aici totul depinde de acțiunile profesorului [*ibidem*, p. 59].

Studiul și înțelegerea istoriei pe „*patru direcții*” este altă tendință, care se manifestă astfel:

- A ajuta elevii să recunoască unele tendințe și clișee, care s-au manifestat de-a lungul timpului în istorie, elevii trecând dincolo de descriere pentru a analiza, compara și diferenția numeroasele aspecte din cadrul unui fenomen istoric;
- Temele de istorie se referă, în principiu, la unele idei care au ajutat la conturarea unei anumite perioade. Este clar că nimeni nu poate spune că înțelege istoria unui secol ca un întreg, dacă nu cunoaște *ideologiile* majore ale aceluia secol;
- Temele de istorie conferă unitate unei perioade și ajută la punerea într-o lumină mai clară a forțelor care au modelat perioada respectivă, lucru mai greu de realizat atunci când accentul este pus în mod exclusiv pe o secvență cronologică de evenimente;
- Oferă posibilitate elevilor de a se acomoda cu o temă complexă prin „umanizarea” problemelor prezentate, adică accentul se pune pe experiența umană și consecințele sociale ce decurg din aceasta. Astfel, se oferă elevului argumente primare și secundare cu ajutorul cărora pot fi „testate” orice generalizări ce apar din analiza superficială a tendințelor și clișeelelor în istorie [*ibidem*, p. 60].

În contextul studierii istoriei ar trebui format un interes continuu pentru această disciplină, o

imagine de ansamblu care poate fi parțial cronologică și parțial tematică. Elevii trebuie să cunoască unde să caute informațiile necesare, chiar dacă le vor uita pe parcursul anilor, să știe cum să stabilească conexiuni între datele istorice disparate atunci când au nevoie. Se cuvine elevii să aibă format un simț al modelelor frecvente și al dinamicii schimbărilor, un simț al celor mai importante orientări și evenimente comune, un mod de a privi lumea prezentă, care ia în considerare dimensiunea temporală. Lor trebuie să li se formeze competențe de tip analitic, pe care să le folosească *în înțelegerea lumii lor în care trăiesc* și a schimbărilor prin care trec.

O tendință constantă a studierii istoriei este *cunoașterea conceptelor-cheie*, deoarece contribuie la organizarea cunoștințelor istorice, organizarea ideilor despre istorie, realizarea de generalizări, identificarea de similitudini și diferențe, descoperirea unor modele, stabilirea unor conexiuni. Pentru a facilita înțelegerea și aplicarea conceptelor-cheie, este necesară o predare a istoriei diferită de cea care se concentrează doar asupra narațiunii cronologice. Elevii trebuie să realizeze comparații, să facă generalizări, să perceapă limitele acestora și să fie capabili de *a se deplasa înainte și înapoi în timp*, înțelegând că unele fenomene istorice au structuri temporale diferite, fiind studiate cronologic, iar altele pot fi percepute doar privindu-le de-a lungul unei perioade mari de timp. Copiii trebuie să-și însușească *un mod propriu de gândire istorică* și nu doar să memorizeze date, să se dezvolte din perspectiva înțelegerii stratificate.

Predarea istoriei este un subiect delicat, deoarece ea implică sensibilitatea elevilor, solicită loialitatea lor, stârnește tot felul de prejudecăți. Ei trebuie să înțeleagă *esența istoriei ca disciplină de învățământ*: aproape orice eveniment istoric este *deschis mai multor interpretări*. Aceasta nu înseamnă însă că mai întâi sunt strânse datele, pentru ca apoi să apară adevărul. Datele trebuie reunite într-o prezentare coerentă. Aceleași date pot sprijini adesea interpretări diferite, iar de multe ori informațiile sau izvoarele sunt incomplete, dând naștere unor noi interpretări, total diferite.

De aceea, profesorul trebuie să se asigure că elevii înțeleg acest lucru. Perspectiva multiplă a predării istoriei reprezintă un mod de a gândi, selecta, examina și utiliza dovezi provenite din

diferite surse, pentru a explica complexitatea unei situații și pentru a descoperi ceea ce s-a întâmplat și de ce. Elevii trebuie să înțeleagă că nu există neapărat o singură variantă corectă a unui eveniment istoric și că același eveniment istoric poate fi descris și explicat în moduri diferite, iar fiecare punct de vedere poate fi valabil în pofida faptului că poate fi incomplet sau nu oferă decât o relatare sau o explicare parțială.

Toate relatările cu privire la fenomenele istorice sunt provizorii, iar cea mai bună relatare este aceea care corespunde cel mai bine dovezilor disponibile la un moment dat. Este necesară o anumită *empatie istorică* [ibidem, p. 122]. Perspectiva multiplă în studierea istoriei nu constituie doar un mod de a le prezenta elevilor un număr mai mare de abordări, ci și de a-i ajuta să își însușească unele abilități analitice, moduri de a gândi în plan istoric și posibilitatea de a se transpune în pielea unui personaj istoric, ceea ce este necesar pentru a examina un eveniment istoric și pentru a înțelege mai bine ceea ce s-a întâmplat și de ce.

Aceste competențe și modalități de acțiune trebuie exersate în mod sistematic și consecvent. Dar nu este întotdeauna posibil ca perspectivele cu privire la un anumit eveniment să fie identificate numai cu referire la conținutul specific al unui text. Este esențial ca elevii să plaseze într-un anumit context diversele puncte de vedere.

În *Declarația Conferinței Internaționale privind combaterea stereotipurilor și prejudecăților în manualele de istorie din Sud-Estul Europei* (desfășurată la Visby, în anul 1999) se constată că istoria – prin natura sa – revendică respectarea adevărului și oferă răspunsuri asupra originii și identității noastre, dar are, de asemenea, *rolul de a-i*

elibera pe oameni, fapt ce conduce la o imagine cu un caracter constructiv asupra devenirii [2, p. 5]. Din aceste considerente, este necesar de a fi explimate cauzele conflictelor și consecințele acestora și de a stabili un climat de încredere între părți.

Cunoașterea reprezintă o parte a imaginii din trecut, iar interpretarea este o altă parte, de aceea este nevoie ca în cadrul educației istorice să fie descoperite faptele și identificate marile curente ale evoluției istorice, justificându-se studierea tuturor subiectelor din cadrul istoriei [2, p. 5].

O idee esențială în studiul istoriei rămâne a fi nevoia evidențierii *conexiunilor și a reconstituirii ansamblului ca integralitate*, deoarece realitatea nu se compune din compartimente separate (economie, religie, politică, structuri sociale etc.), ci constituie un *trunchi* unitar care este doar studiat, interpretat din varii unghiuri și cu mijloace diferite de către discipline socioumane diferite.

Concluzii

Din cele analizate mai sus, deducem că în învățarea istoriei se dorește găsirea unui echilibru rezonabil între pregătirea intelectuală de fond și formarea unor competențe cât mai strâns legate de o activitate practică utilă elevului. Prin urmare, accentul va fi pus nu pe cantitatea de informații, ci pe capacitatea de a opera cu acestea.

Utilitatea socială a cunoașterii istorice se manifestă prin impactul său asupra felului cum elevii concep lumea și relațiile sociale. Ceea ce contează cu adevărat în învățarea istoriei este faptul ca să se aplice cu cât mai multă rigoare metodele sale specifice de analiză și cultivarea capacității de asimilare permanentă a noilor achiziții cognitive.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Low-Beer A. *Consiliul Europei și istoria în școală*. Strasbourg: Centrul de Informare și Documentare al Consiliului Europei, 1999.
2. Manea M. *Predarea istoriei secolului XX*. Buzău: Tipografia „Press”, 2002.
3. Păun Șt. *Didactica istoriei*. București: Editura „Corint”, 2003.
4. Petrovski N. *Învățarea pragmatică a istoriei*. Chișinău: Tipografia „Print-Caro”, 2012.
5. Petrovski N. Hermeneutica – modalitate eficientă de cunoaștere științifică a istoriei. In: *Institutul de Științe ale Educației: Istorie, performanțe, personalități*. Materialele Conferinței Științifice Internaționale, 20-21 octombrie 2016. Chișinău: IȘE (Tipografia „Impressum”), 2016, pp. 201-205.
6. Stradling R. *Să înțelegem istoria secolului XX*. București: Editura „Sigma”, 2002.